

INTEGRATION VON DAMPFERZEUGENDEN WÄRMEPUMPEN

Die effiziente Technologie für Dampfbedarf bis 200°C

WAS BRINGT MIR EINE DAMPFERZEUGENDE WÄRMEPUMPE?

Die Vorteile für Ihren Industriebetrieb sind vielfältig, darunter:

- Effizienzsteigerung
- Reduktion des Endenergiebedarfs
- Reduktion der CO₂ Emissionen
- Betriebskosteneinsparung
- Eine Technologie, die sowohl heizt als auch kühlt
- Nutzung von erneuerbarem Strom für Prozesswärme

WELCHE VORAUSSETZUNGEN BRAUCHT MEIN BETRIEB?

- ✓ Verfügbare Wärmequelle (Abwärme)
- ✓ Dampfbedarf bis ~200°C

Weitere Überlegungen

- optimale Auswahl der Integrationspunkte unter Berücksichtigung des Abstands zwischen Wärmequelle und Dampfeinspeisepunkt
- Speicher bei hoher Diskrepanz zwischen Verfügbarkeit der Wärmequelle und Dampfbedarf
- Möglichst konstanter Betrieb der Wärmepumpe (wenig An- und Abfahrvorgänge)
- Hohe Anzahl an Betriebsstunden (verbesserte Wirtschaftlichkeit)

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Schritt 1: Datenerhebung zur Auswahl vielversprechender Integrationspunkte sowie Potentialerhebung

Schritt 2: Konzeptentwicklung und Bestimmung der zu erwarteten Wärmepumpeneffizienz

Schritt 3: Ökologische und ökonomische Bewertung des Projekts inklusive Abschätzung der Kosten für Integrationsinfrastruktur (z.B. Speisewasseraufbereitung, Ausbau elektrischer Anschlussleistung)

Schritt 4: Unterstützung bei Herstelleranfragen

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen